

Karakterisasi Permukaan pada Aluminium *Anodized* dengan Variasi Waktu Menggunakan Pewarna Alami Kunyit

Aprilia Melisa¹, Gifran Noval Rahmadoni^{2*}, Rahmatul Husna³, Sarah Rodiatul⁴

Chemistry Department, State University of Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

- anodizing,
- aluminium,
- dyeing,
- turmeric

The anodizing process on aluminum is carried out to improve the mechanical and aesthetic properties of the surface. The process produces a thin, porous oxide layer that is hard and corrosion-resistant. These pores can be used to provide a variety of colors when filled with dyes. The aluminum plate was anodized using time variations of 10, 15, and 20 minutes. The anodizing process was carried out with a 9V battery. The anodized aluminum plate was stained with natural turmeric dye with a concentration of 10% for 20 minutes. The staining results are influenced by the time of anodizing the aluminum plate.

Corresponding Author e-Mail: ghifran@gmail.com

LATAR BELAKANG

Anodizing merupakan proses elektrokimia sederhana yang mulai dikembangkan pada abad ke-20 dengan membentuk sebuah lapisan pelindung aluminium oksida pada permukaan aluminium. Proses *anodizing* pada aluminium dilakukan untuk meningkatkan sifat mekanis maupun estetis dari permukaan. Proses tersebut menghasilkan lapisan oksida tipis yang berpori yang keras dan tahan korosi. Pori ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pewarnaan yang beragam bila diisi zat warna. Pewarnaan pada proses *anodizing* dapat dilakukan dengan pewarna kimia maupun pewarna alami [1].

Ketahanan aluminium terhadap korosi dapat ditingkatkan dengan proses *anodizing* sehingga dapat meningkatkan umur pakai. *Anodizing* adalah suatu proses pelapisan dengan menggunakan aluminium oksida pada permukaan aluminium (Al) dan paduannya (aluminium *alloy*). Aluminium oksida (Al₂O₃) adalah hasil reaksi antara aluminium dengan oksigen dan merupakan lapisan tipis yang menutupi permukaan aluminium serta berfungsi untuk melindungi aluminium dari oksidasi lebih lanjut yang merupakan proses terjadinya korosi. Sehingga proses *anodizing* merupakan proses untuk menumbuhkan lapisan oksida di atas permukaan aluminium dengan menggunakan arus atau tegangan dengan besaran tertentu di dalam suatu larutan elektrolit [2].

Aluminium merupakan material yang digunakan secara luas di industri karena memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan material lain yaitu aluminium merupakan logam ringan, konduktivitas panas dan listrik tinggi. Aluminium juga memiliki sifat mampu mesin (*machinability*) dan sifat mampu cor (*castability*) baik, serta tahan terhadap korosi [3].

Pewarnaan pada proses *anodizing* dapat dilakukan dengan pewarna kimia maupun pewarna alami. Indonesia memiliki beragam tanaman yang bermanfaat sebagai pewarna alternatif. Tanaman yang sering digunakan untuk pewarna alternatif adalah daun suji, buah bit, bunga telang, bunga sepatu, rimpang kunyit dan masih banyak lagi. Kurkumin dari kunyit, merupakan alternatif yang dapat digunakan, karena selain harganya murah, jumlahnya juga melimpah, dan aman bagi lingkungan. Pemanfaatan zat pewarna alami dapat mengurangi resiko terhadap kerusakan lingkungan [4].

Ekstrak kulit manggis menurut Qosim, W. A., (2007), merupakan bahan organik ramah lingkungan yang di gunakan sebagai pewarna alami yang murni dari alam dan cocok untuk mengganti peran bahan kimia. Bahan kimia banyak merusak lingkungan oleh karena itu perlu adanya alternatif untuk meng- ganti peran bahan kimia yang tidak ramah lingkungan dengan bahan yang lebih ramah

lingkungan. Kulit buah manggis dapat dijadikan sebagai penghasil warna ungu - coklat yang dihasilkan oleh pigmen anthosianin seperti cyanidin-3-sophoroside dan cyanidin-3-glucoside [5].

Zat warna kurkumin (diferuloylmethane) merupakan komponen aktif dari kunyit yang berperan untuk warna kuning, dan terdiri dari kurkumin I, kurkumin II (demetoksikurkumin) dan kurkumin III (bis-demetoksikurkumin). Senyawa tersebut berada dalam bentuk kesetimbangan antara bentuk keto dan enol [5].

Proses pewarnaan Aluminium melalui anodisasi dapat digambarkan seperti skema peralatan Gambar 1. Proses ini berupaya untuk mengontrol ketebalan dan besar kecilnya ukuran pori-pori aluminium oksida pada permukaan aluminium [6].

Berbeda dengan Proses *anodizing*, proses *electroplating* yang seringkali tertukar. Pada proses *electroplating* benda kerja sebagai katoda dan ion-ion logam diendapkan pada permukaan benda kerja secara reduksi. Sedangkan pada *anodizing* benda kerja sebagai anoda berfungsi membantu ion-ion membentuk lapisan oksida dan katoda menggunakan timah hitam hanya berfungsi pengantar listrik yang berarti tidak larut (*unsoluble cathode*) selama proses berlangsung.

Anodizing adalah suatu proses elektrolisa dalam larutan elektrolit yang reaksinya terjadi secara oksidasi pada anoda merupakan kebalikan dari *electroplating* seperti ditunjukkan tabel 1 dan gambar 1 berikut ini [7].

TABEL I
PERBEDAAN REAKSI PROSES ANODIZING DAN ELEKTROPLATING

Anodizing (Anoda)	Electroplating (Katoda)
Oksidasi	Reduksi
Dihasilkan O ₂	Dihasilkan H ₂
Logam larut	Logam diendapkan
Cu → Cu ⁺⁺ + 2e ⁻	Cu ⁺⁺ + 2e ⁻ → Cu

Gambar 2. Proses Anodizing dan Elektroplating

Pada proses *anodizing*, logam Aluminium yang telah dipreparasi dihubungkan dengan kutub positif *power supply* sedangkan kutub negatifnya akan dihubungkan dengan logam Aluminium lain. Kemudian pada sel ini dialirkan beda potensial. Beda potensial ini akan memicu pertumbuhan lapisan oksida pada permukaan logam Aluminium. Selain beda potensial, pengaturan jarak anoda-katoda dan waktu proses anodizing juga memberikan peran penting pada hasil anodizing tersebut [8].

Proses anodisasi adalah proses pembentukan lapisan oksida pada logam dengan cara mereaksikan atau mengkorosikan suatu logam terutama aluminium dengan oksigen (O₂) yang diambil dari larutan elektrolit yang digunakan sebagai media, sehingga terbentuk lapisan oksida. Proses ini juga disebut sebagai *anodic oxidation* yang prinsipnya hampir sama dengan proses pelapisan dengan cara listrik (*electroplating*), tetapi bedanya logam yang akan dioksidasi ditempatkan sebagai anoda didalam larutan elektrolit. Perbedaan lain larutan elektrolit yang digunakan bersifat asam dengan penyearah arus (DC) bertipe dan ampere tinggi. Proses utama, dalam oksidasi anoda aluminium memerlukan larutan asam sulfat, asam kromat atau campuran asam sulfat dan asam oksalat. Selama proses oksidasi anoda permukaan aluminium dirubah menjadi oksida aluminium. Dimana reaksi kimia yang terjadi adalah: [9]

Penelitian sebelumnya menggunakan kunyit sebagai pewarna alami pada proses *anodizing*. Penelitian tersebut menghasilkan warna yang belum seragam dan berbeda-beda. Dari beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan konsentrasi larutan pewarna yang digunakan pada proses *dyeing* sangat mempengaruhi hasil dari kecerahan warna. Namun dari penelitian tersebut belum diketahui sifat mekanisnya. Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui pengaruh *dyeing* dari bahan kunyit terhadap struktur makro permukaan, kekasaran permukaan, ketebalan lapisan oksida, dan laju keausan hasil anodizing [10].

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah gelas piala 50 ml, labu semprot, gelas ukur 10 ml, baterai alkaline besar, neraca digital, labu ukur 10 ml dan 100 ml, corong, penjepit tabung reaksi, kaca arloji, batang pengaduk, spatula, pipet tetes, gelas ukur 10 ml, kabel, penjepit buaya, baterai 9V, dan amplas.

Bahan yang digunakan adalah larutan asam sulfat (H_2SO_4) 2M, larutan natrium hidroksida (NaOH) 2M, larutan asam asetat (CH_3COOH) 1M, deterjen, bubuk kunyit, aquadest, plat aluminium, dan karbon.

Prosedur Kerja

1. *Pembuatan larutan NaOH 2M*
Sebanyak 8 gram Kristal NaOH ditimbang menggunakan neraca digital. Kemudian, larutkan kristal NaOH menggunakan aquadest hingga 100 mL.
2. *Pembuatan larutan H_2SO_4 1M*
Sebanyak 5,55 mL larutan H_2SO_4 96% dilarutkan dengan 100 mL aquadest ke dalam labu ukur 100 mL. Lalu, homogenkan larutan tersebut.
3. *Pembuatan larutan CH_3COOH 1M*
Sebanyak 5,96 mL larutan CH_3COOH 96% dilarutkan dengan 100 mL aquadest ke dalam labu ukur 100 mL. Lalu, homogenkan larutan tersebut.
4. *Persiapan Plat Aluminium dan Karbon*
Plat aluminium dan karbon diamplas hingga permukaan kedua logam halus. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan debu dan kotoran pada kedua logam tersebut.
5. *Proses Cleaning*
Proses *cleaning* adalah proses pembersihan kotoran yang masih tertinggal pada permukaan plat aluminium. Plat aluminium dicelupkan ke dalam larutan deterjen. Diamkan hingga 5 menit. Setelah proses *cleaning* selesai, bilas plat aluminium dengan aquadest.
6. *Proses Etching*
Proses *etching* digunakan untuk menghilangkan lapisan oksida pada permukaan aluminium. Rendam aluminium menggunakan larutan NaOH 2M selama 5 menit. Lalu, plat aluminium dibilas menggunakan aquadest.
7. *Proses Anodizing*
Proses *anodizing* dilakukan dengan cara menjepitkan plat aluminium pada anoda atau kutub positif lalu, jepitkan karbon pada katoda atau kutub negatif. Lakukan proses *anodizing* pada plat aluminium di dalam larutan H_2SO_4 2M dengan memvariasikan waktu *anodizing* selama 10 menit, 15 menit dan 20 menit. Proses ini menggunakan tegangan 9V dan kuat arus 2A. Setelah *anodizing*, bilas plat aluminium dengan aquadest.
8. *Proses Dyeing*
Setelah *anodizing* selesai selanjutnya proses *dyeing* atau pewarnaan. Proses ini menggunakan bubuk kunyit sebagai bahan dasarnya timbang 20 gram bubuk kunyit. Lalu, larutkan dengan aquadest hingga 200 mL. Larutan bubuk kunyit dipanaskan dengan suhu 90 – 97° C. Lalu plat aluminium dimasukkan ke dalam larutan kunyit selama 20 menit. Setelah *dyeing*, bilas plat aluminium dengan aquadest.
9. *Proses Sealing*
Proses terakhir adalah *sealing* yang berfungsi menutup pori-pori lapisan oksida yang dihasilkan dari proses *anodizing* yang masih terbuka untuk mencegah pewarnaan keluar dari pori-pori lapisan oksida. Pada proses *sealing*, plat aluminium didiamkan dalam larutan CH_3COOH . Setelah proses *sealing*, bilas plat aluminium dengan aquadest.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Anodizing Aluminium*

Pada percobaan ini, plat aluminium dianodisasi menggunakan larutan elektrolit kuat H_2SO_4 2M. Proses ini menggunakan prinsip elektrolisis di mana plat aluminium sebagai anoda dan karbon sebagai katoda. Proses *anodizing* ini menggunakan tegangan 9V dari baterai alkaline.

Berdasarkan pada hasil percobaan yang dilakukan, pengaruh variasi waktu terhadap massa plat aluminium pada proses *anodizing* yang dilakukan dengan tiga kali percobaan yaitu pada tabel berikut:

TABEL III
TABEL DATA PENIMBANGAN PLAT ALUMINIUM

No	Data	Plat Al 1 (Gram)	Plat Al 2 (Gram)	Plat Al 3 (Gram)
1	Massa sebelum <i>anodizing</i>	0,5230	0,5406	0,4944
2	Massa setelah <i>anodizing</i>	0,5117	0,5265	0,4823

Pada tabel di atas, plat aluminium 1 dianodisasi selama 10 menit, plat aluminium 2 dianodisasi selama 15 menit, dan plat aluminium 3 dianodisasi selama 20 menit. Proses ini berhasil ditandai dengan adanya gelembung pada katoda atau karbon yang terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. *Anodizing* plat aluminium

Dapat dilihat pada tabel di atas massa plat aluminium mengalami peluruhan akibat pembentukan lapisan oksida pada aluminium. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu *anodizing*, maka semakin besar juga massa peluruhan plat aluminium. Peluruhan ini disebabkan karena terbentuknya lapisan berpori-pori pada permukaan plat aluminium.

Plat aluminium yang dihasilkan menjadi lebih tahan terhadap korosi karena plat aluminium ini bereaksi dengan oksigen membentuk aluminium oksida (Al_2O_3). Lapisan ini berisi oksida yang cukup kedap udara dan menghambat terjadinya pengkaratan.

B. Hasil Pewarnaan Aluminium *Anodized* dengan Kunyit

Pada percobaan pewarnaan plat aluminium yang sudah dianodisasi dilakukan selama 20 menit di mana larutan kunyit dipanaskan terlebih dahulu menggunakan spiritus yang terlihat pada gambar 4.

Gambar 4. Pemanasan larutan kunyit dengan spiritus

Pemanasan larutan kunyit ini bertujuan agar warna yang melapisi plat aluminium lebih bagus dibandingkan tanpa pemanasan.

Pewarnaan menggunakan pewarna alami kunyit yang memberikan hasil yang baik seperti pada gambar 5. Hasil pewarnaan ini dipengaruhi oleh waktu dari *anodizing* plat aluminium yang dilakukan sebelumnya. Pada plat aluminium yang dianodisasi selama 10 menit didapatkan warna kuning yang kurang cerah dibandingkan dengan plat aluminium yang dianodisasi selama 15 dan 20 menit.

Gambar 5. Proses pewarnaan plat Al yang telah dianodisasi

Pada hasil percobaan yang dilakukan warna plat aluminium hasil anodisasi selama 20 menit dihasilkan warna kuning yang cerah. Warna kuning pada kunyit ini menempel pada lapisan oksida aluminium. Setelah proses pewarnaan, dilakukan proses *sealing* yaitu proses menutup pori-pori pada lapisan oksida untuk mencegah pewarnaan keluar dari pori-pori lapisan oksida aluminium.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan pengamatan serta pembahasan terhadap parameter yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, larutan kunyit dapat memberi warna kekuningan pada logam aluminium yang telah di *anodizing*. Plat aluminium yang dianodisasi lebih lama akan memiliki warna yang lebih pekat. Kualitas warna yang dihasilkan dipengaruhi juga oleh suhu pada pemanasan larutan kunyit.

Plat Al yang di anodizing selama 10 menit memiliki sedikit warna kekuningan saat proses *dyeing*. Saat proses *anodizing* massa Al berkurang dari 0,5230 gram menjadi 0,5117 gram. Plat Al yang dianodisasi selama 15 menit memiliki warna kekuningan terang saat proses *dyeing*. Saat proses *anodizing* massa Al berkurang dari 0,5406 gram menjadi 0,5265 gram.

Plat Al yang di anodizing selama 20 menit memiliki warna yang lebih kuning dari plat Al yang dianodisasi 15 menit. Saat proses *anodizing* massa Al berkurang dari 0,4944 gram menjadi 0,4823 gram.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trisna Kumala Sari, S.Si., M.Si., Ph.D. dan Bapak Romy Dwipa Yamesa Away, S.Si., M.Eng., Ph. D yang telah memberikan kritik dan saran sekaligus membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kepada abg Irfan Ananda Ismail, S. Pd dan kakak Fadhilatul Zikra, S.Si selaku asisten dosen. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Kimia Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas laboratorium untuk pengujian, ucapan terima kasih juga tertuju kepada Bapak/ibu beserta staf Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang atas bimbingan dan masukannya

References (16 PT)

1. Mochamad Muzaki, Imam Mashudi, Muhammad Fakhruddin, Abdul Muid Anwar, Rake Aji Nugraha Paranata, Gading Wiganata. "Analisis Pengaruh Variasi Beda Potensial Dan Waktu Proses Anodizing Terhadap Karakteristik Lapisan Oksida Aluminium 6061". Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol 17, No 1 (2022)
2. Sugeng Purwanto, Muhammad Imbarothur Mowaviq, Andi Junaidi. "Optimasi Arus Dan Tegangan Pada Alat Anodizing Portable". Jurnal Ilmiah Sutet Vol. 9, No. 2, Desember 2019
3. Nugroho, Fajar. "Pengaruh Rapat Arus Anodizing Terhadap Nilai Kekerasan Pada Plat Aluminium Paduan Aa Seri 2024-T3". Jurnal Angkasa Vol Vii, No 2, November 2015
4. Ahmad Muslima, Dan Aris Widyo Nugroho. "Karakterisasi Permukaan Pada Aluminium Anodized-Dyed Dengan Pewarna Alami Kunyit. Jurnal Material Dan Proses Manufaktur Vol.2, No.1, 17-26, Juni 2018
5. Muhammad Fatkhurouf, Nani Mulyaningsih, Catur Pramono. "Pengaruh Ekstrak Kulit Manggis Terhadap Pewarnaan Aluminium Hasil Anodizing". Jurnal Mer-C No. 1/Vol. 2/2019
6. Eko Yudiyanto, Muhammad Akhlis Rizza, Sarjiyana, Haris Puspito Buwono, "Pengaruh Rapat Arus Pada Anodize Coloring Aluminium Dengan Pewarna Tinta Printer". Jurnal Teknik: Ilmu Dan Aplikasi Vol. 09 No. 2, Juli 2020
7. Ike Widyastuti, "Pertumbuhan Lapisan Oksida Terhadap Hasil Anodizing Aluminium". Jurnal Transmisi, Vol-Vii Edisi-1/ Hal. 667 - 674
8. Hendra Mars Setiawan, Dan Noor Ifansyah Inovator. "Pengaruh Waktu Anodizing Dan Jarak Anoda-Katoda Terhadap Nilai Laju Korosi Aluminium". Jurnal Inovator Vol.2, No.1 (2019) 1-4
9. I Gst. Ngr. Nitya Santhiarsa. "Pengaruh Kuat Arus Listrik Dan Waktu Proses Hard Anodizing Pada Aluminium Terhadap Kekerasan Dan Ketebalan Lapisan". Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Cakram Vol. 3 No.2. Oktober 2009 (164 - 169)
10. N. B. Ekwe, D. F. Aloko. "Anodization Of Aluminum". International Journal Of Scientific And Research Publications, Volume 3, Issue 3, March 2013 1 Issn 2250-3153